

UCH OG‘A-INI ARXETIP OBRAZI PIRIMQUL QODIROVNING “QORA KO‘ZLAR” ROMANI MISOLIDA

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТРЁХ БРАТЬЕВ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ПИРИМКУЛА КАДЫРОВА “ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА”

THE ARCHETYPAL IMAGE OF THREE BROTHERS BASED ON THE EXAMPLE OF PIRIMKUL KADYROV'S NOVEL “BLACK EYES”

ADU tayanch doktoranti

Fotima Mamtaliyeva

fotimamamtaliyeva@gmail.com,

***Annotatsiya:** mazkur maqolada uch og‘ayni arxetip obrazi va jamiyatdagi asosiy ijtimoiy toifalar orasidagi ziddiyatlar Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romani misolida tahlilga tortilgan.*

***Kalit so‘zlar:** arxetip, kenja o‘g‘il, uch og‘ayni, transformatsiya, Karl Yung*

***Аннотация:** в данной статье анализируется архетипический образ трех братьев и конфликты между основными социальными категориями в обществе на примере романа Пиримкула Кадырова «Черные глаза»*

***Ключевые слова:** архетип, младший сын, три брата, трансформация, Карл Юнг*

***Annotation:** This article analyzes the archetypal image of three brothers and the conflicts between the main social categories in society using the example of Pirimkul Kadyrov’s novel “Black Eyes”.*

***Key words:** archetype, youngest son, three brothers, transformation, Carl Jung*

L.N.Tatarinova Karl Yungning arxetipning yo‘q bo‘lib ketmasligi haqidagi fikrlarini nazarda tutgan holda shunday yozadi: demak, arxetip yo‘q bo‘lib ketmas ekan, u boshqa arxetip bilan almashishi zarur [Татаринова Л.Н., 2022. 32]. Ya’ni, arxetip ko‘proq shakliy sxema bo‘lganligi uchun, ijtimoiy-madaniy kontekst ta’sirida turlicha *rang olib, boyib boradi*. Jorj Dyumezilga ko‘ra, Mahobhorat” dostonidagi Pandavlar oilasining tuzilishi hind-yevropa jamiyatining uchta ijtimoiy funksiyasini to‘liq aks ettiradi: Yudxishtra – *qirol/ruhoniy*, Arjuna va Bximasena –

harbiy, Nakula va Saxadeva *dehqon* [Баркова.А.Л., 2024.438] Ayni uchlik jamiyatning bir butun sifatidagi mukammal holatini namoyon qilgan. Mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatga qarab uchlikdagi muayyan ijtimoiy toifa asosiy o‘ringa chiqqan. Masalan, ibtidoiy davrlarda qirol/ruhoniy, ilk o‘rta asrlarda harbiy va ritsarlar, o‘rta asrlarda esa asosiy ishchi kuchi bo‘lgan dehqonlar, , oddiy odamlar bosh qahramonga aylangan (masalan, Aka-uka Grimm ertaklari).

Demak, uch og‘a-ini (og‘ayni) arxetipi muayyan davrlarda jamiyatdagi asosiy ijtimoiy funksiyalarni ifodalab keladi. Xususan, XX asr o‘zbek adabiyotidagi uch og‘ayni arxetip obrazi *amaldor – ziyoli – ishchi/dehqon* ijtimoiy toifalarini bildirib keladi.

Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romanida aka-ukalar Akmal – Ortiq – Avaz *ziyoli – amaldor – ishchi* uchligini tashkil etadi. Muallif roman nomi va undagi qahramonlar haqida fikr bildirar ekan, “Qora ko‘zlar” iborasi xalq orasida halol mehnati bilan kun ko‘radigan beg‘ubor, oddiy odamlarga nisbatan ham, qolaversa, ayollar, opa-singillarga nisbatan ham ishlatilishi, jamiyatda ayollar va erkaklar orasidagi munosabatlarda eski urf-odat va bid‘atlar millat sifatida yuksalishga juda ko‘p halaqit berishi [Қодиров П. 2008. 151]ni aytgan edi. Demak, romanda jamiyatda mavjud mazkur muammolar amaldor akaning harakatlarini inkor etish, ishchi sinfiga mansub ukaning “qahramonliklari” ni ma’qullash tarzida ifodalanadi. Ziyoli aka syujetda bevosita ishtirok etmaydi, lekin Avazning muhim masalalarda Akmalga suyanishi, undan maslahat olishidan Akmal amaldor ukasi Ortiqqa emas, Avazga yaqinligini sezish mumkin. Avaz Hulkarni olib qochish fikriga tushganda, Akmal unga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatadi “...Hozir toshbo‘ron qiladigan zamonlar o‘tib ketgan. Sen o‘zingning haqligingni o‘sha qishloqda ham isbot qilishing kerak...” [Қодиров П. 1983.33]. Akmalning Toshkentdan kelib to‘yni boshqarishi, “madaniy yashanglar deb po‘lat karavot, divan, batareyali priyomnik, kitob qo‘yadigan etajerka” [Қодиров П. 1983.36] to‘yona qilib qaytishi Avazning haq ekanligini isbotlaydi. Roman voqealari davomida Avazga yetishmaydigan ziyoli akaning qo‘llab-quvvatlovi do‘sti Zamonalining harakatlari bilan to‘ldiriladi.

Yozuvchi kenja o‘g‘il arxetipining an‘anaviy tartiblarga bo‘ysunmaslik, mustaqil yo‘l tanlash kabi xususiyatlaridan foydalangan holda mavjud sharoitdagi eskirgan ijtimoiy me‘yorlarni tanqid ostiga oladi.

Avazning o‘n ikki yoshida “ikkita oshiq uchun birovning qo‘yini so‘yib qo‘yishi”, o‘n uch – o‘n to‘rt yoshlarida o‘qituvchi akasi Ortiq bilan mushtlashuvi sabab o‘qishni tashlab cho‘ponlikka chiqib ketishi uni xalq nazarida “umidsiz” (Y.Meletinskiy) qahramonga aylantirgan edi. Boshqa birovga “beshikkerti” qilingan qizga ko‘ngil qo‘yib, unga uylanish bilan “qishloqqa soya solib turgan eski urf-odatlarining bir chetini ko‘tarib tashla” [Қодиров П. 1983.60].gan bo‘lsa, tog‘da birgalikda cho‘ponlik qilish orqali oilada ayolning ham alohida o‘rni mavjudligini isbotlab beradi. Aslida, Avaz ham otasi – Qambar usta tanlagan yo‘ldan bordi (uning otasi ham onasini boshqa qishloqdan olib qochib kelgan edi), lekin otasidan farqli suygan ayolini qaynona zulmi, kesatiqlariga “tashlab” qo‘ymaydi, o‘zining haq ekanligini isbotlaydi.

Ortiq oila qurishda ham muhabbat bilan emas, “martabali odamlar bilan yaqinlashish”ni yaxshi ko‘rganidan Ismat otaning qiziga uylanadi. Otasiga o‘xshab eski qarashlar ta‘sirida ulg‘aygan Suyima farzandlar va dala ishlarida qiynalsa-da, eriga lom-mim demaydi, alamini bolalaridan, ovsini Hulkar va kelini Jannatxondan olishga tirishadi. Yosh kelinlarning erkinligi, yuzini ochib yurishi unga uyat, hayosizlik bo‘lib tuyuladi.

Avazga akasining rahbarlarga qiladigan laganbardorligi, yaltoqlanishi, g‘urursizligi mutlaqo yoqmaydi. Akasining “otameros mardlikni ayiq terisiga qo‘shib rahbarga topshirib” yuborishga urinishidan nafratlanadi.

Xalq ertaklari yakunida ota oldida haqiqiy qahramon kim ekanligini “tanib olish” epizodi roman so‘nggida Ortiqning cho‘ponlar berkitib boqadigan qo‘ylari oshkor bo‘lishi tarzida transformatsiyalanadi. Ota

Xulosa qilinsa, XX asrda yaratilgan qator o‘zbek nasri namunalarida uch og‘ayni arxetipining turli variantlarini uchratish mumkin. Uch og‘ayni arxetipi nafaqat oiladagi qarindoshlik munosabatlari, balki ijtimoiy hayotda mavjud asosiy

toifalarni ham ifodalaydi. Arxetipning mazkur asardagi varianti eski va yangi dunyoqarash o‘rtasidagi kurash, kenja o‘g‘il g‘alabasini tasvirlashga xizmat qilgan.

Adabiyotlar:

1. Татаринова.Л.Н. Христианские архетипы в литературе XIX и XX веков. –М.: “ФЛИНТА”, 2022.
2. Баркова.А.Л. Введение в мифологию. –М.:АСТ, 2024.
3. Қодиров П. Ҳаётдан нима изладиму нима топдим. Китобда: Меҳрга йўғрилган ижод: Пиримкул Қодиров ижоди адиблар ва мунаққидлар талқинида. –Т.,2008.
4. Қодиров П. Қора кўзлар. Роман. –Т.: “Ўқитувчи”, 1983
5. Шералиева М. Ҳозирги ўзбек насрида киноя. –Т.: “Akademnashr”, 2016.